

SHIMOLIY BAQTRIYA BRONZA DAVRI MODDIY MADANIYAT TARIXINI O'RGANISH METODIKASI

Odiljonova Parizod Shuxrat qizi

*Jizzax Davlat Pedagogika Unversiteti Ijtimoiy-gumanitar
fanlarni o'qitish metodikasi (Tarix) 2-bosqich magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qadimgi Baqtriyaning bronza davridagi dastlabki moddiy madaniyat o'choqlari, ya'ni, Dashli – 1, Dashli – 3, Togolok – 1, 21, Sopollitepa va Jarqo'ton ibodatxonalarining qurilish tarhi xususida ayrim tahliliy – mulohazali fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Qadimgi Baqtriya, bronza davri, Dashli – 1, Dashli – 3, Togolok, Sopollitepa, Jarqo'ton, aylana minoralar, ibodatxona, diniy markaz. 3D modellashtirish.

Arxeolog V.I. Sarianidiy tomonidan o'rganilgan Qadimgi Baqtriya yodgorliklarning me'moriy xususiyatlari o'zi va boshqa mualliflar tomonidan tanqidiy ko'rinishda bo'lsa ham bir necha bor nashr etilgan. Shulardan biri sifatida Dashli – 1 yodgorligidir. To'rtburchak ko'rinishdagi ulug'vor istehkomlarga ega, faqat burchaklarida aylana minoralariga ega bo'lgan ichki tuzilmalardan iborat qal'a bo'lib (99x85m), ushbu monumental majmuani Marg'iyonadagi Togolok majmualari bilan yaqqol solishtirish mumkin.

Ammo Dashli-3 yodgorligi ikkita monumental tuzilmani o'z ichiga oladi. Ulardan biri aylana ibodatxona (diametri 35 m) deb nomlanadi, u uch qator mudofaa devorlar bilan ajratilgan. Aylana qal'a markazida bitta asosiy bino va bir nechta panjaraga tuzilishiga o'xshash inshootlardan iborat bo'lib, uning atrofidagi yo'laklari tarmoqlarga bo'linib bunyod etilganligini ko'rishimiz mumkin. Monumental inshoot hisoblanadigan Dashli – 3 saroyi xochga o'xshash, murakkab qurilish tuzilmasiga ega bo'lib, devor bilan o'ralgan,. Uning markaziy qismida 40 x 38 m o'lchamdagi panjarasimon ko'rinishga ega katta ombor inshooti bilan birga bir nechta binolar ham mavjud. Devorlari va pollari gips bilan qoplangan, binoga kirish uchun T va G shaklidagi koridorlarning mavjudligi mustahkam

ko‘rinish beradi. Marg‘iyonada hududida Dashtli – 1 va Dashli – 3 binolariga o‘xshashi uchramaydi. Biroq Kelleli 6 da dumaloq bino mavjud bo‘lishi mumkin, lekin faqat uning ayrim hududlari qisman ochib o‘rganilgan. Ular xususiyatiga ko‘ra turli taxminlarni keltirib chiqargan. Ushbu aylana bino shimoliy Mesopotamiya inshootlarini eslatadi. Diniy majmua bo‘yicha Mesopotamiya ibodatxonalari sanalgan zikkuratlar Marg‘iyonada faqat Oltintepada bo‘lganligi qayd etilgan. (1-a, -b, rasm)

(1-a rasm)

(1-b, rasm)

Baqtriyaning shimoliy qismidagi Sopollitepa aholi yashash manzilgohi Surxondaryo vohasida, Amudaryoning o‘ng qirg‘og‘ida joylashgan bo‘lib, tarhga ko‘ra istehkomning puxta o‘ylab chiqilganligi xarakterlidir. Sopollitepa qal‘asi - uch qator mudofaa devori bilan o‘ralgan va kvadrat shakldadir (82x82m). Qal‘a ichida sakkizta mahalla - katta patriarxal oilajoylashgan. Bironta oila yakka hukmdor bo‘lganligi to‘g‘risida arxeologik ma‘lumot yo‘q. Yodgorlikning simmetrik plani ham patriarxal oilalarning teng huquqli bo‘lganligini tasdiqlaydi. Sopollitepa yodgorligidan topilgan 158 ta qabr va ulardan topilgan ashyolar sonining statistik tahlillari ham Sopollitepa aholisining teng huquqli bo‘lganligidan dalolat beradi. Demak, bu yodgorlik sakkizta katta patriarxal oiladan iborat bo‘lgan qishloqjamoasidir.

Binoning asosiy qismi - kvadrat hovli bo‘lib (58x58m), taxta devor bilan o‘ralgan, uning to‘rt tomonida muntazam ravishda ikkita to‘rtburchak yo‘laklari va birining uzunligi 26 metr, ikkinchisi 36 metrdan ortiq T shaklidagi xonalar mavjud.

Shimoliy Baqtriyaning asosiy ma‘muriy va diniy markazi, Sopollidan 20 km shimoldajoylashgan Jarqo‘ton (umumiy maydoni taxminan 100 ga) yirik aholi yashash

manzilgoi bo'lgan. O'zbekiston - Germaniya arxeologik ekspeditsiyasi 1994 - 2003 yillar davomida Sh.Shaydullaev va Ditrix Xuff boshchiligida №6 tepalikda – Jarqo'ton olov ibodatxonasi o'rnida tadqiqot ishlarini olib bordi. Natijada №6 tepalikning stratigrafiyasiga, ibodatxonaning ilk qurilish davri rejasiga muhim yangiliklar kiritildi. Bu erda saroy, turar-joy binolari, hunarmandchilik faoliyati joylari, to'qqizta aylana va yarim doira (44,5×60m) minorali mustahkam to'rtburchak monumental ibodatxona joylashgan qo'rg'on ochib o'rganilgan. Ibodatxonaning g'arbiy va sharqiy qism burchaklaridagi yarim aylana poydevorgaega minoralar bir-biriga o'xshashdir. (2-a, -b rasm)

(2-a rasm)

(2-b rasm)

Yuqoridagi fikrlarimiz bo'yicha bir qancha xulosalar qilish mumkin;

- Bronza davri aholisi o'z davrining yuksak saviyali kishilar ekanligini kuzatish mumkin, ayniqsa ularning me'morchilikda ulkan geometrik shakllarga asoslangan ibodatxonalarining barpo etishlari qurilish sohasi bilan bir qatorda geometriya va hisob

kitob ilmini ham yuqori darajada o'zlashtirganligini guvohi bo'lishimiz mumkin;

- Baqtriya hamda Marg'iyonadagi imoratlar qurilish tarhiga ko'ra bir – biriga juda o'xshash, demak, O'rta Osiyo mintaqasida bu hudud vakillari yagona bir xalq bo'lib yashaganliklarindan dalolat beradi;

- Inshootlardagi minoralarning soni 4, 6, 8, 10 yoki 12 tani tashkil etayapdi. Bu esa o'z navbatida bronza davri aholisi simmetrik qurilish rejasiga qat'iy amal qilganligidan dalolat beradi.

Oks sivilizatsiyasiga xos arxitektura miloddan avvalgi III ming yillikning oxiri - II ming yillik boshlari o'z davrida haqiqiy innovatsion ko'rinishga ega bo'lgan. Oks

sivilizatsiyasi davri ibodatxonalarida diniy funksiyaning ustunligi, xuddi Oltintepada bo'lgani kabi, ishlab chiqarish faoliyatini boshqarishda diniy elita vakillari asosiy rol o'ynaganligini ko'rsatadi. Bu elita, shuningdek, Janubiy Turkmanistondagi Gonur saroy majmuasini va uning atrofidagi ibodatxonalarni ham boshqargan bo'lishi mumkin.

Miloddan avvalgi II ming yillikning ikkinchi yarmiga kelib bu diniy elita o'z o'rniniyo'qotadi va monumental ibodatxonalar vayronaga uchrab, ularning o'rnida mustahkam saroygao'xshash inshootlar paydo bo'ldi.

Uzoq davom etgan tanazzul va o'zgarishlardan keyin ham bu monumental me'morchilikning ko'plab xususiyatlari temir davrida va undan keyingi davrda yana paydo bo'ladi. Bu o'z o'rnida bronza davrida mavjud bo'lgan zardushtiylik dinidan avvalgi boshqa bir dinning inqirozi bo'lganligini taxmin qilish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Asqarov va Shirinov 1994: 63. Boshqa barcha minoralar Xuf va Shaydullayevning keyingi faoliyati davomida topilgan.
2. Bendezu-Sarmiento va Mustafuqulov 2013.
3. Brentjes, B. 1981. Die Stadt des Yima, Weltbilder in der Architektur. Leipzig: E.A. Seemann Verlag.
4. Chmelnizkiy, S. 1993. "Das problem der kultischen merkmale einiger altertümlichen bauten in Mittelasiien." In Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, vol. Bratislava: Institut archéologique de l'Académie slovaque des sciences, pp. 304– 307.
5. Huff, D. 1997. "Deutsch-Uzbekische Ausgrabungen auf dem Džandaulattepe und in Džarkutan, Süd-Uzbekistan, 1993– 1995." Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.